

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ, ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ**Саидова Л.Б.¹, Назарова З.Ф.²**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Бухарский областной детский многопрофильный медицинский центр, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Заболевания желчевыводящей системы (ЖВС) играют значимую роль в структуре детской патологии. По данным разных авторов, частота их составляет от 55 до 80% среди детей с патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В последние годы существенно изменились подходы к диагностике и лечению заболеваний ЖВС у детей. Это, в первую очередь, обусловлено появлением новых медицинских технологий, позволяющих диагностировать заболевания на ранних стадиях. В структуре заболеваний ЖВС у детей несомненный приоритет принадлежит функциональным нарушениям. Среди заболеваний органической природы все большее значение приобретает желчнокаменная болезнь (ЖКБ), частота которой в детском возрасте увеличивается из года в год. К сожалению, знания педиатров и врачей первичного звена здравоохранения по этой теме в целом ряде случаев оказывается недостаточными, поэтому главной задачей настоящей статьи является восполнение в определенной степени информационного дефицита по заявленной теме. Особенно актуальна, на наш взгляд, проблема выбора приоритетных направлений лечебной тактики, а также разработка комплекса профилактических мероприятий для пациентов группы риска.

Ключевые слова: дети, заболевания желчевыводящей системы, классификация, диагностика, лечение.

MODERN VIEWS, TREATMENT OPTIONS AND PREVENTIVE MEDICINE IN CHILDREN WITH BILIARY SYSTEM DISEASE**Saidova L.B.¹, Nazarova Z.F.²**¹ Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan² Bukhara Regional Children's Multidisciplinary Medical Center, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Diseases of the biliary system are considered one of the significant components of gastrointestinal tract (GIT) pathologies in children. According to various studies, biliary tract dysfunction (BTD) is recorded in 55–80% of children with GIT disorders. Over the past decade, approaches to the diagnosis and treatment of biliary system diseases, particularly BTD, have undergone substantial revision. This is primarily associated with the introduction of modern diagnostic technologies that allow for early detection of such conditions. Among biliary tract disorders in children, functional impairments (e.g., biliary dyskinesia) occupy a leading position. At the same time, the incidence of organic pathologies, particularly cholelithiasis (gallstone disease), is increasing in childhood, with the number of cases rising annually. Of particular concern are cases complicated by cholecystitis, cholangitis, and similar conditions, which represent pressing clinical challenges in pediatric practice. Unfortunately, the knowledge of pediatricians and primary health care physicians on this subject remains insufficient in some instances. Therefore, the main objective of this article is to partially bridge the existing information gap on the specified topic.

Key words: children, biliary system disease, classification, diagnostics, treatment

БИЛИАР ТИЗИМ КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР, ДАВОЛАШ ТУРЛАРИ ВА ПРОФИЛАКТИК ТИББИЁТ**Саидова Л.Б.¹, Назарова З.Ф.²**¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон²Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Билиар тизим касалликлари болалар орасида учрайдиган ошқозон-ичак тракти (ОИТ) патологияларининг муҳим компонентларидан бири ҳисобланади. Турли тадқиқотлар маълумотларига кўра, билиар тизим дисфункцияси (БТД) ОИТ патологияси мавжуд бўлган болаларнинг 55–80% ида қайд этилади. Сўнги ўн йилликда билиар тизимга оид касалликларни, хусусан, БТД ни таъхислаш ва даволашга бўлган ёндашувлар сезиларли даражада янгиланди. Бу эса, аввало, касалликни эрта босқичларда аниқлаш имконини берувчи замонавий диагностика технологияларининг жорий этилиши билан боғлиқ. Болаларда билиар тизим касалликлари ичида функционал бузилишлар

(масалан, билиар дискинезия) устувор ўрин эгаллайди. Шу билан бирга, органик келиб чиқишига эга патологиялар, хусусан, холелитиаз (ўт тоши касаллиги) ҳолатлари болалик ёшида ҳам ортиб бормоқда ва ушбу ҳолатлар сони йилдан-йилга кўпаймоқда. Хусусан, холецистит, холангит каби асоратлар билан кечиши болалар гуруҳида долзарб клиник муаммолардан бирига айланмоқда. Афсуски, педиатрлар ва бирламчи тиббий-санитария ёрдами шифокорларининг ушбу мавзу бўйича билимлари айрим ҳолларда етарли эмас. Шу сабабли, ушбу мақоланинг асосий мақсади — кўрсатилган мавзу доирасида мавжуд бўлган маълумотлар танқислигини маълум даражада тўлдиришдан иборатдир.

Калит сўзлар: болалар, билиар тизим касалликлари, таснифлаш, таъхислаш, даволаш.

Эпидемиология. ЖКБ является достаточно частой патологией как взрослых, так у детей - составляя примерно 10–20% в общей популяции (в Японии и Великобритании – до 10%, в некоторых регионах Чили – до 80%). Как правило, женщины болеют в 2–3 раза чаще мужчин. Существует своеобразная формула предрасположенности к ЖКБ, т.н. «риск-ситуация 5F»: female (женщина), fair (светловолосая), forty (старше 40 лет), fat (тучная), fertile (многokrратно рожавшая). Среди заболеваний пищеварительной системы удельный вес ЖКБ у детей нашей страны составляет более 1%. Последние 10 - 15 лет характеризуются не только ростом частоты этой патологии в десять раз, но и явным ее омоложением. Все чаще холелитиаз диагностируют у детей первых трех лет жизни, а в отдельных случаях даже у детей грудного возраста и новорожденных. В младшей возрастной группе (до 7 лет) мальчики болеют чаще девочек. К 10–12 годам частота выравнивается, а в пубертатном и подростковом периодах заболеваемость ЖКБ у девочек превышает таковую у мальчиков в 2 раза [1, 6, 8].

Этиология. ЖКБ на сегодняшний день рассматривают как болезнь печени, для которой характерно наличие дефекта в механизме синтеза или переноса липидов желчи с формированием конкрементов в желчном пузыре и/или желчных протоках. Этиологическая структура ЖКБ у детей многогранна, и в ней выделяют несколько основных факторов:

- наследственная предрасположенность (HLA: B12, B18, A9, A11, A26, Cw3, Cw4);
- заболевания (состояния), сопровождаемые длительным гемолизом;
- врожденные аномалии развития желчевыводящих путей;
- патология двенадцатиперстной кишки, дуоденостаз;
- нарушения липидного обмена (избыточный вес, дислипидемии);
- эндокринные заболевания, дисгормональные нарушения;
- длительное парентеральное питание;
- резекция толстой кишки (особенно в области илеоцекального угла), болезнь Крона (илеит);
- хронические запоры;
- муковисцидоз, целиакия;
- резкая потеря массы тела.

В качестве дополнительных факторов обсуждаются:

- употребление в пищу большого количества рафинированных углеводов, жиров, легкоусвояемых белков, консервантов наряду с дефицитом в рационе овощей, фруктов, витаминов, пищевых волокон;

- ранний перевод детей на искусственное вскармливание, в результате чего они не получают в достаточном количестве определенных веществ (например, таурина), препятствующих развитию гиперлипидемии, гиперинсулинемии, ожирения;

- экологическое неблагополучие;
- нарушение режима дня и питания;
- гиподинамия (игра в гаджеты);
- алкоголизм, курение, токсикомания.

Патогенез. Камни, образующиеся в ЖВС, традиционно принято делить на «холестериновые» и «пигментные». Последние, в свою очередь, подразделяются на «черные» и «коричневые».

1. Патогенез образования холестериновых камней.

В нормальной желчи холестерин находится в растворенном состоянии. Этому способствуют желчные кислоты (холевая, деоксихолевая и хенодеоксихолевая), а также фосфолипиды (лецитин), которые образуют с холестерином специальные комплексы под названием мицелла. В последние годы доказано наличие в желчи точности «липидных пузырьков», способных связывать большое количество холестерина [1, 3, 4, 6, 7, 8].

В случае снижения концентрации в желчи этих компонентов создаются условия для выпадения

холестерина в осадок и его кристаллизации. Определенное значение в формировании камней имеет исходно повышенная концентрация холестерина в желчи, что бывает при ожирении, сахарном диабете, ранней беременности. Описаны и врожденные варианты гиперхолестеринемии [2].

Существенную роль в процессе формирования камней играет инфекционный фактор. Так, при попадании инфекционных агентов в ЖВС, например, с соком поджелудочной железы, активизируется фермент фосфолипаза А, расщепляющая лецитин. Образовавшийся в результате этого лизолецитин не способен в достаточной мере связывать холестерин. Большое значение в процессе литогенеза имеет холестаза, при котором в желчном пузыре (ЖП) усиливается всасывание воды и увеличивается концентрация солей. Существенно увеличивает риск холелитиаза воспаление ЖП и желчных протоков. При этом резко снижается концентрация желчных кислот в желчи в результате их всасывания. Кроме того, воспаленная слизистая выделяет много белка и солей кальция. Белок может стать основой камня, а соли кальция – своеобразной «коркой».

2. Патогенез формирования пигментных (билирубиновых) камней.

«Черные» камни образуются преимущественно в ЖП вследствие повышения концентрации в нем билирубината кальция. Это происходит в результате гидролиза эндогенной β-глюкуронидазой несвязанного билирубина в ЖП. Известны две главные причины избыточного выделения связанного билирубина: внутрисосудистый гемолиз и внутривнутрипеченочная циркуляция билирубина (при болезни Крона, фиброзе желчного пузыря и др.).

«Коричневые» камни могут образоваться в любом месте ЖВС, чаще на фоне заражения анаэробными бактериями. Механизм их образования достаточно сложен. Важным является тот факт, что подобные камни чаще имеют смешанную структуру и состоят как из билирубина, так и из холестерина [1, 3, 4, 6].

Патологическая анатомия. Не секрет, что наиболее частым диагнозом у взрослых в случае обнаружения камней в ЖП является «калькулезный холецистит». В педиатрической практике с подавляющей частотой встречается диагноз «ЖКБ». В последнем случае как бы подразумевается, что имеется камень, а ЖП как таковой интактен. Морфологические исследования последних лет развеяли эту иллюзию, доказав, что в большинстве случаев камнеобразования у детей имеется холецистит той или иной степени выраженности [1, 2].

Ведущим механизмом воспалительного процесса в стенке ЖП у детей является активация процессов склерозирования органа на фоне снижения пролиферации фибробластов и образования зрелых форм коллагена. Усиливаются также дистрофические процессы как в собственной пластинке слизистой оболочки, так и в мышечной стенке. Большое значение в поддержании воспаления имеют нарушения микроциркуляции.

Классификация. В 2002 году была предложена новая классификация ЖКБ, разработанная в Российском Институте Гастроэнтерологии [6]. На наш взгляд авторов, классификация отражает уровень современных знаний о механизмах холелитиаза и особенностях клинической картины ЖКБ.

I стадия – начальная, или предкаменная: А) густая неоднородная желчь;

Б) формирование билиарного сладжа (микролиты, замазкообразная желчь и их сочетание).

II стадия – формирование желчных камней:

А) по локализации (в желчном пузыре, общем желчном протоке, печеночных протоках);

Б) по количеству конкрементов (одиночные, множествен.); В) по составу (холестериновые, пигментные, смешанные); Г) по клиническому течению:

а) латентное,

б) с наличием клинических симптомов:

- болевая форма с типичными желчными коликами,
- диспепсическая форма,
- под маской других заболеваний.

III стадия – хронический рецидивирующий калькулезный холецистит.

IV стадия – осложнения.

Клиническая картина. Современные данные свидетельствуют о том, что более половины случаев ЖКБ у детей (до 65%) приходится на I и II стадии заболевания, т.е. камни при этом являются “молчащими” и диагностируются случайно при УЗИ.

Стадия клинической манифестации характеризуется появлением острых или тупых абдоминальных болей различной интенсивности. По локализации преобладающими являются боли в эпигастрии, пилородуоденальной зоне, в области пупка, правом подреберье. При детальном сборе анамнеза можно выявить некоторые возрастные закономерности болевого синдрома.

В частности, дети дошкольного и младшего школьного возраста чаще жалуются на боли во-

круг пупка или по всему животу. Дети среднего школьного возраста периодически предъявляют жалобы на боли в эпигастрии и пилородуоденальной зоне. Типичные для взрослых людей с холелитиазом боли в правом подреберье выявляются в основном у детей пубертатного возраста [1].

Характер болевого синдрома во многом определяется локализацией камня в ЖП. Известно, что область дна пузыря является наименее чувствительной (“немая зона”), и потому камни, расположенные в этом месте, чаще всего не вызывают болей. При локализации конкрементов в области тела пузыря болевой синдром выражен умеренно. Наибольшей чувствительностью обладают шейка ЖП, пузырный проток и холедох, поэтому камни, расположенные в этих зонах, часто дают типичную клиническую картину желчной колики.

Определенное значение в развитии клинической картины при ЖКБ у детей имеет подвижность конкрементов в полости пузыря. В частности, дети с большими неподвижными конкрементами чаще предъявляют жалобы на ноющие боли в правом верхнем квадранте живота. Подвижные (флотирующие) конкременты могут стать причиной возникновения острых болей неопределенной локализации.

Следует помнить о том, что в клинической практике не так уж часто встречаются чисто “пузырные” жалобы. У многих детей школьного и подросткового возраста может возникать своеобразная “интерференция” симптомов за счет присоединения признаков поражения пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

Диагностика. Во-первых: большое значение имеет правильно собранный анамнез, в частности, особенности наследственной предрасположенности к холе- и уrolитиазу. При объективном осмотре у большинства детей не стоит ожидать каких-либо специфических находок. При пальпации живота часто определяются болезненность в эпигастрии, правом подреберье, положительные пузырьные симптомы; возможно увеличение печени на 1–2 см. Выраженность этих признаков во многом зависит от степени нарушения желчеоттока.

Во-вторых: Лабораторные методы диагностики не являются решающими в постановке диагноза ЖКБ у детей. Некоторое значение может иметь определение в крови повышенного уровня маркеров холестаза, уровня триглицеридов (уровень общих липидов при этом может несколько снижаться). С целью уточнения генеза формирования конкрементов целесообразно определение маркеров латентного гемолиза.

В третьих: УЗИ по праву считается скрининговым методом в диагностике ЖКБ как у детей, так и у взрослых. Чувствительность его при локализации конкрементов в ЖП превышает 97%, а в случае наличия акустической тени достигает 99% [1, 6, 7].

На эхограммах конкременты ЖП представляют собой ярко выраженные гиперэхогенные включения различной формы и размера. Обычно в силу тяжести камень располагается у задней стенки пузыря, но может и «плавать», если в его составе присутствует большое количество холестерина или газ.

Яркость ультразвукового сигнала от камня зависит от его химического состава. Мягкие холестериновые камни практически не дают акустической тени в отличие от камней, содержащих в своем составе кальций, в таком случае всегда имеется яркий акустический сигнал дорожки.

При тотальном заполнении ЖП камнями ни сам пузырь, ни камни часто не удается визуализировать из-за значительного отражения сигнала. В таких случаях только наличие широкой ультразвуковой тени позволяет сделать предположение о наличии множественных конкрементов.

При перемене положения тела конкремент свободно перемещается в просвете пузыря. Смещения не происходит в случае «вколоченного» камня в шейке пузыря или при очень малых его размерах, когда он «прилипает» к стенке. Особенно часто это происходит при наличии «грязной» желчи, когда осадок выглядит как замазка.

У детей конкремент очень редко фиксируется к стенке ЖП. При обнаружении гиперэхогенного образования на стенке ЖП необходимо проводить дифференциальную диагностику между камнем и полипом. Последний может являться результатом гиперпластического холестериноза ЖП, причина которого – избыточное накопление триглицеридов и холестерина в стенке органа [6, 7]. Полип, как правило, визуализируется в виде одиночного образования небольшого размера (2–5 мм), не дает акустической тени, имеет четкие контуры и плотно фиксирован на стенке. В очень редких случаях полип может содержать кальцины, в результате чего образуется легкая акустическая дорожка. Сочетание полипа и камня ЖП встречается у детей довольно редко, но обычно требует оперативного вмешательства.

В четвертых: Среди рентгенологических методов для выявления рентгеноконтрастных конкрементов в области правого подреберья наиболее часто используется обзорная рентгенограмма брюшной полости. Считается, что большая или меньшая контрастность камня зависит от содержания

в нем кальция. Преимущественно холестериновые камни либо вовсе не видны на обзорном снимке, либо визуализируются в виде размытой, нечеткой тени. Камни, содержащие билирубинат кальция, и камни смешанного (холестерино-пигментно-известкового) состава, напротив, хорошо видны на рентгенограмме.

В пятых: компьютерная томография позволяет визуализировать даже мелкие конкременты (преимущественно кальциевые) диаметром до 1–2 мм. Однако «мягкие» конкременты, не содержащие кальция, визуализируются только после введения контрастного вещества. При размере конкремента более 5 мм возможно описание его структуры. Более информативными методами обследования, особенно для оценки проходимости внепеченочных желчных протоков, являются спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная холеграфия [3, 4].

В шестых: «Золотым стандартом» диагностики холедохолитиаза считают эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), имеющую, однако, высокий риск осложнений [3].

Лечение. Прежде чем начинать активные лечебные действия, педиатру или врачу общей практики необходимо ответить на вопрос: «Что делать: вести консервативно или направить к хирургу - оперировать?». Четких рекомендаций по этому поводу не существует, однако есть негласное правило: не оперировать ребенка со случайно выявленным камнем в ЖП до развития характерной клинической картины ЖКБ. Автор этой концепции неизвестен, и строгого научного обоснования она не имеет. Скорее, такая тактика – продукт общей настороженности всех педиатров, врачей общей практики и детских гастроэнтерологов к оперативному лечению вообще.

Аргументы сторонников консервативного ведения пациентов с ЖКБ можно свести к следующим положениям:

- имеется определенный риск интра- и послеоперационных осложнений при хирургическом лечении;
- не исключена возможность формирования внутрипротокового литиаза после холецистэктомии;
- в результате холецистэктомии возможно нарушение ней- рогуморальной регуляции процессов желчеобразования и желчевыделения в связи с нарушением регуляции давления в гепатобилиарной системе;
- велика вероятность формирования постхолецистэктомического синдрома (ПХЭС);
- существует определенный риск неблагоприятного течения послеоперационного периода при проведении холецистэктомии в пубертатном возрасте;
- холецистэктомия не устраняет саму причину формирования конкрементов (синтез литогенной желчи гепатоцитами) [1, 2]. В случае принятия решения о консервативном лечении ребенка первоочередной задачей является составление адекватной программы диетической коррекции. Как правило, назначается стол № 5 с добавками в виде овощей, фруктов и других продуктов функционального питания (пищевых волокон), в том числе с целью профилактики запоров. Большое значение имеет включение в рацион ребенка продуктов, благоприятно влияющих на состояние микробиотоза толстой кишки – кисломолочных продуктов с биодобавками («Бифидок», «Бифилайф», «Ацидобиофиллин» и др.), биологически активных добавок (БАД) с пребиотическим эффектом («Эубиор»).

Из общережимных моментов следует отметить регулярный прием пищи без длительных перерывов, ограничение (но не полное запрещение) физических нагрузок, необходимость соблюдения режима дня с полноценным сном соответственно возрасту ребенка, охранительный режим в плане психоэмоциональных влияний и т.д.

При построении программы медикаментозного лечения педиатру необходимо ответить еще на один вопрос: «Будем проводить литолитическую терапию или нет?»

Положительный ответ на этот вопрос возможен только при соблюдении следующих условий: 1) обнаружение у ребенка «мягких», рентгенонегативных конкрементов (конкремента); 2) диаметр их не должен превышать 10 мм; 3) пузырьная локализация камней; 4) при наличии мелких камней они не должны занимать более половины объема ЖП; 5) сохранена сократительная способность желчного пузыря и проходимость желчных протоков; 6) желание и возможности родителей, поскольку лечение может оказаться длительным и дорогостоящим.

Рассматривая проблему «от обратного», можно перечислить основные противопоказания к проведению медикаментозного растворения камней: 1) «плотные», рентгеноконтрастные камни; 2) диаметр их более 20 мм, 3) «отключенный» желчный пузырь; 4) острый холецистохолангит; 5) хронический панкреатит; 6) хронический гепатит; 7) язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и др.

Наиболее перспективным для консервативного лечения является выявление заболевания на стадии билиарного сладжа (БС). По данным литературы, диетическая коррекция и своевременное

назначение специфической литолитической терапии, а также спазмолитиков и желчегонных препаратов приводит к полному исчезновению сладжа более чем в 70% случаев. Правда, в подобных ситуациях педиатр неизбежно сталкивается с необходимостью ставить диагноз ЖКБ фактически в «докаменной» стадии, что может вызвать определенные организационные трудности.

Перечень литолитических препаратов невелик и включает в себя производные урсоедоксиколовой кислоты (УДХК), из которых наиболее широко известен препарат «Урсофальк». Лечебные эффекты УДХК следующие:

- антихолестатический – устраняет все виды внутрипеченочного холестаза – как внутريدольковый, так и протоковый;
- литолитический – растворяет холестериновые камни в желчном пузыре и предупреждает образование новых конкрементов;
- гипохолестеринемический – снижает содержание холестерина в крови;
- гепатопротективный и антиоксидантный – защищает клетки печени от гепатотоксических факторов;
- мембраностабилизирующий – за счет образования неполярных димеров и включения в клеточные мембраны;
- цитопротективный – защищает клетки желчных протоков и эпителиоциты слизистой оболочки желудка и кишечника от агрессивных факторов, уменьшает цитотоксическое действие липофильных желчных кислот за счет формирования смешанных мицелл;
- антифибротический – предупреждает развитие фиброза печени;
- иммуномодулирующий – уменьшает аутоиммунные реакции против клеток печени и желчных путей, подавляет аутоиммунное воспаление;
- антиоксидантный – предупреждает окислительное повреждение клеток печени и желчных путей [1, 3, 4].

Урсофальк обычно назначается в суточной дозе 10 мг/кг массы тела ребенка (реже – 15 мг/кг, например, при муковисцидозе или синдроме неонатального холестаза). Курс непрерывного лечения составляет от 6 до 24 месяцев. Особенностью применения этого препарата является необходимость приема основной части (или всей) суточной дозы на ночь. Это обусловлено известным фактом повышения концентрации холестерина в желчи именно в ночные часы. Стандартная капсула урсофалька содержит 250 мг активного вещества.

В первые 3 месяца лечения необходимо проводить контроль уровня аминотрансфераз и маркеров холестаза в крови 1 раз в месяц, затем 1 раз в 3 месяца. Контроль УЗИ проводится каждые 6 месяцев. Определенным тактическим этапом является срок 1 год от момента начала лечения. Если в течение этого времени никакой положительной динамики не отмечено, то лечение нужно прекратить. В случае растворения камней лечение препаратами УДХК должно быть продолжено еще на 3 месяца.

Обычно в дополнение к препаратам УДХК на докамменной стадии ЖКБ назначают комбинированные лекарственные средства, обладающие мягким холеретическим, спазмолитическим и гепатопротекторным действием. Среди наиболее популярных в настоящее время можно отметить галстену, хофитол, одестон, гепабене. Они назначаются импульсными курсами в 3–4 недели 2–3 раза в год.

Использование желчегонных препаратов (особенно группы холекинетиков) нельзя признать целесообразным на стадии сформировавшихся конкрементов в связи с высоким риском перемещения последних в шеечную зону желчного пузыря и возникновением интенсивного болевого приступа, а также в желчные протоки (в т.ч. в общий желчный проток) с формированием обструкции и необходимостью экстренного хирургического вмешательства (рис. 1).

В качестве дополнительной терапии назначают биопрепараты с целью коррекции микробиотоза кишечника, препараты пищевых волокон для профилактики запоров, спазмолитики разных групп (особенно при рецидивирующем болевом синдроме), по показаниям – препараты панкреатических ферментов. При наличии признаков активного воспалительного процесса в желчном пузыре или в предоперационном периоде показана антибактериальная терапия.

По данным Л.А. Харитоновой (2002), эффективность литолитической терапии не превышает обычно 15%. Вместе с тем, при соблюдении всех рекомендаций по применению урсофалька, эффективность лечения повышается.

При обнаружении рентгеноконтрастных, преимущественно билирубиновых камней, литолитическая терапия неэффективна. Лечащему врачу следует отдавать себе отчет в том, что единственным радикальным способом лечения ЖКБ в этом случае является хирургический. То же относится и к ситуациям безуспешной литолитической терапии.

Рис. 1. Результаты ЭРХПГ. Холедохолитиаз у подростка 16 лет (стрелкой указан конкремент общего желчного протока).

Аргументы сторонников оперативного лечения ЖКБ сводятся к следующим положениям:

- при длительном существовании конкремента возникают воспалительно-дистрофические изменения стенки желчного пузыря, развивается перихолецистит, что осложняет хирургическое лечение в дальнейшем;
- у детей с ЖКБ отмечается высокая частота врожденных аномалий желчного пузыря и протоков с нарушением реологии желчи, что делает консервативную тактику малоэффективной;
- у пациентов возможны ситуации, лимитирующие назначение консервативной литолитической терапии;
- при назначении литолитической терапии частичный или полный литолиз отмечается только у небольшой части больных;
- имеется высокий риск осложненного течения ЖКБ;
- после холецистэктомии происходит снижение индекса литогенности желчи вследствие ускорения энтерогепатической циркуляции желчных кислот.

Таким образом, в каждой конкретной ситуации должны быть проанализированы все «pro et contra» для обоснованного выбора оптимальной программы лечения.

Среди известных хирургических методик наиболее часто применяется лапароскопическая холецистэктомия, отличающаяся минимальной травматичностью. Предлагаемая некоторыми авторами лапароскопическая холелитотомия в детской практике практически не применяется из-за большого числа побочных эффектов и частых рецидивов заболевания. По данным большинства клиник, имеющих опыт хирургического лечения ЖКБ, какие-либо негативные последствия (рецидивы камней, панкреатит) развиваются не более чем у 5% детей, перенесших лапароскопическую холецистэктомию.

По мнению А.М. Запруднова и Л.А. Харитоновой (2002), хирургическое лечение ЖКБ является приоритетным у детей до 12 лет. После его проведения рекомендуется длительная терапия литолитическими препаратами (до 2 лет).

У детей старше 12 лет методом выбора считается консервативная терапия, а хирургическое вмешательство проводится только в случае развития желчной колики. Такие возрастные различия обусловлены несколько большим числом послеоперационных осложнений у детей пубертатного возраста.

Определенное значение в терапии детей с ЖКБ имеет ЛФК, ФТЛ, а также санаторно-курортное лечение.

Целью нашего исследования явилась оценка результатов консервативного и хирургического методов терапии ЖКБ и разработка комплекса профилактических и лечебных мероприятий у детей группы риска по формированию ЖКБ.

Обследованы 42 пациента в возрасте от 2 до 17 лет (мальчиков – 16, девочек – 26), проходив-

ших обследование и лечение в ОДМЦ г.Бухары с 2022 по 2025 гг. (главный врач М.Амонов). Показанием для госпитализации более чем у половины больных (59,4%) явились рецидивирующие абдоминальные боли без каких-либо патогномичных признаков, в ряде случаев требовавшие исключения острой хирургической патологии. В 8 случаях (19,1%) диагностирована типичная желчная колика, сопровождавшаяся у 2 пациентов клинико-лабораторными признаками патологии поджелудочной железы. У остальных больных с разнообразными видами хронической патологии (в том числе у детей с аллергическими заболеваниями, муковисцидозом, врожденными пороками сердца, гематологической патологией и др.) конкременты желчного пузыря были случайной находкой при проведении УЗИ брюшной полости.

Методы исследования: Всем пациентам помимо обычного клинико-лабораторного скрининга, ультразвукового и эндоскопического (ФЭГДС) исследования проводили обзорную рентгенографию брюшной полости (область правого подреберья) для верификации рентгеноконтрастных конкрементов, комплексное биохимическое исследование крови с определением маркеров холестаза и скрытого гемолиза. Пациентам с анамнестическими указаниями на эпизоды гипербилирубинемии, желтухи, повышением уровня печеночных трансаминаз и/или гиперамилаземией была проведена магнитно-резонансная холеграфия, в единичных случаях – ЭРХПГ.

Результаты и обсуждение: Среди вероятных факторов риска формирования холелитиаза, по данным анамнеза, наиболее значимая роль принадлежит отягощенной наследственности по ЖКБ (эта патология диагностирована у ближайших родственников 66,7% больных). В 33,3% случаев верифицированы аномалии формы желчного пузыря (стойкие деформации по данным полипозиционной динамической эхохолецистографии), у 14,3% – гемолитические состояния различного генеза. В большинстве случаев отмечено сочетание нескольких факторов у одного пациента. В то же время дети с избыточной массой тела составили лишь 11,9% обследованных; преобладали дети с гармоничным мезосоматическим соматотипом. В единичных случаях отмечены такие факторы, как длительное парентеральное питание, эндокринные заболевания, в двух случаях ЖКБ диагностирована у пациентов с муковисцидозом, в трех случаях – при целиакии. У 7 пациентов (16,7%) вероятные факторы риска выявить не удалось (рис.2).

Рис. 2. Вероятные факторы риска ЖКБ у обследованных больных.

Дифференцированный подход к выбору лечебной тактики с учетом выраженности абдоминального болевого синдрома, наличия осложнений, количества, диаметра и локализации конкрементов, возраста больного, а также характера и эффективности предшествующей консервативной терапии позволил определить показания к проведению хирургического лечения. Лапароскопическая холецистэктомия была проведена у 15 больных.

Остальным пациентам (n = 27) была назначена консервативная терапия, включавшая, помимо диетических рекомендаций и урсофалька, спазмолитики (дюспаталин, ношпа), пре- и пробиотики (особенно препараты, содержащие пищевые волокна), ферменты (креон). Лекарственные средства на фоне урсофалька назначались последовательно и не более трех препаратов одновременно.

После холецистэктомии всем больным была назначена аналогичная консервативная терапия с добавлением желчегонных и гепатопротекторных препаратов.

Катамнез наблюдавшихся пациентов составил от 6 до 24 месяцев; кратность обследования (физикальный осмотр, определение маркеров цитолиза и холестаза, УЗИ) составила один раз в 3–6 меся-

цев.

В группе больных, которым была проведена холецистэктомия, болевой абдоминальный синдром и жалобы диспепсического характера (вероятно, обусловленные сопутствующей патологией других отделов пищеварительного тракта) отмечались в трех случаях, у одного больного был верифицирован ПХЭС, в остальных случаях прооперированные пациенты жалоб не предъявляли (рис. 3).

Рис. 3. Катамнестическая клиническая характеристика детей, перенесших лапароскопическую холецистэктомию.

Среди пациентов, находившихся на консервативной терапии, в большинстве случаев (91,3%) отмечена положительная клиническая динамика основных симптомов. И хотя цель литолиза была достигнута лишь в 3 случаях, у 4 больных зафиксировано уменьшение размеров конкрементов. У большинства пациентов (82,6%), получавших урсофальк, не отмечено нарастания размеров, количества или уплотнения структуры конкрементов, почти у всех больных (88,9%) исчез определявшийся при первичном ультразвуковом исследовании билиарный сладж (рис. 4).

Рис. 4. Катамнестическая клиническая характеристика детей после консервативной терапии ЖКБ.

Таким образом, выбор тактики терапии детей с ЖКБ основывается на анализе комплекса клинико-anamnestических и лабораторно-инструментальных данных и не подлежит схематизации.

Лапароскопическая холецистэктомия, являющаяся радикальным методом лечения холелитиаза у детей школьного возраста, не решает, тем не менее, проблему ликвидации литогенности желчи, а потому требует поддерживающей терапии препаратом УДХК (урсофальк). Оперативное вмешательство должно проводиться по строгим клиническим и/или параклиническим показаниям (Л.А. Харитонов, 2002).

По нашему мнению, показания к хирургическому лечению следующие:

- аномалии развития желчевыводящих путей с нарушением функции желчного пузыря (подтвержденные данными КТ или ЭРХПГ);
- активный воспалительный процесс в ЖП, билиарный панкреатит;
- значительные нарушения функции ЖП;
- множественные флотирующие конкременты;
- крупные конкременты диаметром более 1,5 см;
- анамнестические указания на эпизоды обтурационной желтухи (признак холедохолитиаза);

- «отключенный» (по данным УЗИ) желчный пузырь;
- появление или сохранение на фоне проводимой консервативной терапии приступов желчной колики.

При латентной форме заболевания у детей младшего возраста независимо от количества, размеров и структуры конкрементов при наличии УЗИ признаков билиарного сладжа показано назначение комплексной терапии с использованием препаратов УДХК с проведением клинического, биохимического и сонографического контроля в декретированные сроки.

Необходимо выделять группу риска по формированию холелитиаза. В нее должны быть включены дети, у которых имеются:

- заболевания (состояния), сопровождаемые длительным гемолизом;
- наследственная предрасположенность по ЖКБ;
- врожденные аномалии развития желчевыводящих путей с нарушенной сократительной функцией желчного пузыря (по данным динамической полипозиционной эхохолестистографии);
- хронические воспалительные заболевания кишечника (особенно с поражением подвздошной кишки, например, болезнь Крона);
- различные варианты синдрома мальабсорбции (целиакия, муковисцидоз);
- анамнестические указания на резекцию подвздошной кишки и илеоцекального угла;
- нарушения липидного обмена, дисгормональные нарушения;
- длительный прием гепатотоксичных препаратов.

Этой группе детей необходимо проводить регулярный сонографический скрининг, благодаря которому возможна диагностика ЖКБ на стадии билиарного сладжа (БС). Именно в этой стадии заболевания наиболее эффективны препараты УДХК, что позволяет добиться максимального эффекта от консервативной терапии.

По-видимому, целесообразно расширить показания для назначения препаратов УДХК:

- после холецистэктомии для предупреждения протокового литиаза;
- при невозможности проведения холецистэктомии – независимо от количества, размеров и структуры конкрементов;
- у пациентов группы риска по развитию ЖКБ, особенно при УЗИ-признаках БС – под клиническим, биохимическим и сонографическим контролем в декретированные сроки (1 раз в 3–6 мес).

Возможна следующая схема профилактического наблюдения детей группы риска по ЖКБ:

- УЗИ органов брюшной полости 1 раз в год;
- при выявлении признаков БС – назначение традиционной желчегонной терапии в течение 1 месяца с последующим УЗИ-контролем;
- при сохранении БС – назначение УДХК (урсофалька) в обычной дозе на 3 месяца под ежемесячным контролем уровня АЛТ в крови и УЗИ-контролем через 3 месяца;
- продолжение динамического сонографического наблюдения 1 раз в год после исчезновения признаков БС.

Список литературы:

1. Запруднов А.М., Харитонов Л.А. Особенности желчнокаменной болезни в детском возрасте (этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика). – М., 2002.
2. Детская гастроэнтерология (избранные главы) / Под ред. А.А. Баранова, Е.В. Климанской, Г.В. Римарчук. – М., 2002.
3. Иванчикова Р.А. Хронические заболевания желчевыводящих путей. – М.: Издательство «Атмосфера», 2006.
4. Ильченко А.А. Желчнокаменная болезнь. – М.: Анахарсис, 2004.
5. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Хитинская М.С. Холепатии у детей и подростков. – М.: Медпрактика, 2000.
6. Приворотский В.Ф., Луппова Н.Е., Румянцева И.В. Заболевания желчевыводящей системы у детей (этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение): Учебное пособие. – СПб.: СПбМАПО, 2004 / 2 издание, переработанное и дополненное. – 77 с.
7. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике в педиатрии / Под ред. М.И. Пыкова. – М.: Видар, 1998.
8. Pediatric Gastrointestinal Diseases (Pathophysiology, Diagnosis, Management) / Ed.R. Wyllie, J.S. Hyams. – 2000. – 976 p.
9. Saidova, L. B., Saidova, M. K., Mirzaeva, D. B., Kuvvatov, Z. K., & Ashurova, N. G. (2019, July). Optimization of medical care for patients with acute poisoning at the prehospital stage by emergency medical care team. In Of XY international Research and practice conference England, London (pp. 120-122).
10. Saidova, L. B., Saidova, M. K., Shodiev,

A. S., Kuvvatov, Z. K., & Ashurova, N. G. (2019). Improving the quality of rendering assistance with acute poisons of sychopharmacological preparations according to the Bukhara center of emergency medical assistance in the toxicology division of XY international Research and practice conference England. Prospects of world science-2019, 127.

11. Саидова Л.Б., Саидова М.К., Кувватов З.Х. и Абдуллаева Н.З. (июнь 2019 г.). Реальная практика: Отравление гликозидами – трудности диагностики и лечения. На 4-й международной мультидисциплинарной конференции eduindex, Цюрих, Швейцария (с. 37-38).

12. Саидова, Л. Б., & Шодиева, Н. У. (2021). Частота факторов риска с избыточной массой тела и ожирением у лиц молодого возраста-обзорная лекция. Биология и интегративная медицина, (1 (48)), 194-206.

13. Саидова, Л. Б., & Шодиева, Н. У. (2021). Распространённость Факторов Риска Избыточной Массы Тела И Ожирения У Лиц Молодого Возраста В Период Пандемии Ковид-19 В Первичном Звене Здравоохранения. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 137-141.

14. Саидова Л.Б., Саидова М.К., Кувватов З.Х. и Абдуллаева Н.З. (2019). Реальная практика: Отравление гликозидами – трудности диагностики и лечения. 4-я международная мультидисциплинарная конференция eduindex, Цюрих, Швейцария.

15. Саидова, Л. Б., Каримов, У. А., & Саидова, М. К. (2009). Заболеваемость детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих дошкольные учреждения. Вопросы практической педиатрии, 4(2), 90-93.

16. Saidova, L. B., & Nazarova, A. B. (2022). Prevention of infertility in women of reproductive age with obesity and vitamin D deficiency.

17. Саидова, Л. Б. (2020). Повышение качества жизни больных с хроническим гломерулонефритом на примере статинов. Биология и интегративная медицина, (2 (42)), 14-23.

18. Л. Б, С., & М. Ш., Ж. . (2023). Клинико – Прогностические аспекты Течения Сахарного Диабета 2 Типа У Больных, Перенесших Covid-19. Научно-исследовательский журнал исследований травм и инвалидности , 2 (7), стр 75–78.

Для цитирования: Саидова Л.Б., Назарова З.Ф. Современные взгляды, варианты лечения и превентивная медицина у детей с заболеванием желчевыводящей системы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 406–416. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874263>